

ГОСУДАРСТВО В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА УКРАИНЫ, РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИИ

Статья посвящена исследованию места государства в системе субъектов гражданского права. Отмечается, что реализация интереса физического лица достигается ее индивидуальными действиями путем объединения лиц или сочетанием капитала, что приводит к созданию самостоятельной юридической конструкции в гражданском праве, которая становится фикцией физического лица. Поскольку государство рассматривается как союз интересов лиц, объединенных в единый социальный организм с целью обеспечения их реализации, то логично, что юридическое лицо синтезирует в себе не только признаки, присущие корпорации, но и признаки, которые характерны государству как субъекту права. Через соотношение конструкции государства и юридических лиц можно утверждать единство природы их формирования в частном праве.

УДК 347.19

КОСТРУБА А.В.,

профессор кафедры гражданского права учебно-научного юридического института Прикарпатского национального университета имени Василя Стефаника, доктор юридических наук, доцент
priminterpar@yahoo.com

Одной из современных проблем отечественной правовой науки является дискурс частноправового измерения природы государства. Исследование юридической сущности государства с давних времен является предметом поиска гуманитарных наук, в том числе философии. Несмотря на отсутствие единства во взглядах ученых относительно его правовой природы и источника возникновения, государство рассматривается как форма организации и функционирования политической власти (М.В.Цвик, А.В.Петришин, А.Ф.Скакун, А.В.Скрипнюк, Н.И.Козюбра и т.д.). Бесспорно, приведенное понимание государства как юридической категории имеет публично-правовой характер. Но исчерпывается ли такое его понимание исключительно публично-правовыми границами? Уверен, что нет. Этой позиции придерживается академик Национальной академии правовых наук Украины Н.С.Кузнецова, указывая, что «...переосмысление сущности и роли государства и права, осознание необходимости качественных изменений в нашем обществе, которые позволяют квалифицировать его как гражданское, требуют их исследования через феномен гражданского права...» [1, с. 235]. Поскольку «...именно через институты, конструкции и механизмы гражданского права как права частного в обществе реализуются те принципы, идеи и начала, которые делают это общество гражданским...» [1, с. 238]. Поэтому раскрытие феномена государства посредством частноправового инструментария имеет актуальное значение на современном этапе развития правовой науки в Украине, Республике Беларусь и России.

Целью этой научной публикации является определение места государства как субъекта права в системе гражданского права Украины, Беларуси и России, раскрытие характера функционирования этого феномена в частноправовой плоскости.

Государство выступает не только как форма обеспечения социального компромисса, но и как активный и равный участник соответствующих правовых отношений. Оно является носителем предметно-практической деятельности и познания, источником той активности, которая направлена на объект через различные формы собственной деятельности.

Государство является субъектом (носителем) определенной предметной активности – субъектом общественных отношений и субъектом права.

Гражданско-правовая наука традиционно к субъектам права относит физическое и юридическое лицо. Правовая конструкция государства посредством комбинации ее признаков эклектично состоит из соответствующих идентифицирующих элементов, которые в совокупности дают возможность характеризовать ее как источник активности, направленной на определенный объект. Традиционно к таким признакам относятся суверенитет, наличие населения и территории, юридическая форма государственной самоорганизации (в публично-правовой интерпретации указанное сводится к наличию аппарата принуждения или аппарата управления) [2, с. 122–123; 3, с. 53–54]. В контексте вышесказанного бесспорно отнесение к субъектам права также государства. Эта идея унаследована нами от советской цивилистической мысли, которая,

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Зарубежный опыт

однако, предоставляла этой конструкции самостоятельное и особое значение как следствие сочетания политического и хозяйственного [4, с. 139]. Однако приведенный взгляд не является универсальным в правовой науке. Так, В.В.Ермошин вообще отрицает существование государства как субъекта права. При этом ученый приводит аргумент, что действительным субъектом является не столько государство, которое сохраняет значение средства развития общественных отношений, как его органы, наделенные соответствующей дееспособностью [5, с. 27]. На основании изложенного в качестве субъектов права автор считает необходимым исследовать исключительно физические и юридические лица. Объяснение этой позиции, по его мнению, заключается в том, что в советский период государство выступало в гражданском обороте через многочисленные государственные предприятия и учреждения, которые признавались юридическими лицами [6, с. 124].

Ошибочность этой позиции не вызывает сомнения. Наша позиция заключается в пере-

го деятельность созданной юридической фикции, основу которой составляет принцип *quod universitatis est, non est singulorum* (от лат. – что принадлежит корпорации, то не принадлежит ее членам). Похожую позицию, но в отношении юридических лиц, в свое время высказывал С.Н.Братусь. Ученый отметил, что в отличие от физического лица необходимой предпосылкой или условием возникновения юридического лица является сознательная волевая деятельность людей – органов государственной власти, определенной группы или, наконец, одного физически дееспособного лица. Юридические отношения, которые связывают между собой определенный или неопределенный круг лиц, при наличии установленной ими единой цели, общих интересов, а следовательно, и одинаковых субъективных гражданских прав и юридических обязанностей, обособленных от других субъектов, приобретают новое качество: участником правоотношений становится новый субъект права – юридическое лицо. Юридическое лицо является носителем новых субъективных прав,

В *Природа отношений между государством и органами государственной власти имеет общие черты с сущностью правоотношений юридического лица и его органами управления.*

смотре места государства в системе субъектов права в целом посредством восстановления его правовой тождественности с юридическим лицом, что имеет под собой историко-правовой инструментарий. В частности, такой идеи следовала дореволюционная цивилистическая традиция.

Следует отметить, что именно физическое лицо по критерию автономности его воли является первичным и образующим элементом в системе субъектов гражданского права. Другие субъекты (юридическое лицо, государство) производны от воли физического лица. Реализация интереса физического лица достигается его индивидуальными действиями, путем объединения лиц или сочетанием капитала, что приводит к созданию самостоятельной правовой конструкции в гражданском праве, которая становится юридической фикцией воли физического лица. Посредством выражения квазисамостоятельной воли, определения субъективного интереса, закрепления других внешних идентифицирующих признаков, предоставления необходимых материальных и финансовых ресурсов конфигурируется новый субъект права. Цель, будучи объективно обусловленной, в сознании физического лица выступает в качестве фактора, определяюще-

отличных от субъективных прав людей, создавших организацию [7, с. 51].

Поскольку государство – это союз интересов лиц, объединенных в единый социальный организм с целью обеспечения их реализации, то логично, что юридическое лицо синтезирует в себе не только признаки, присутствующие корпорации, но и признаки, которые характерны государству как субъекту права. Через соотношение таких субъектов гражданского права Украины, Беларуси и России, как государство и юридическое лицо, можно утверждать единство природы их формирования в частном праве и единство правовой цели создания. При этом следует отметить, что основные положения этой теории были предложены А.А.Жилиным еще в начале XX века [8, с. 37].

Материалы и методы

Для детального исследования правовой природы государства в системе субъектов гражданского права Украины, Беларуси и России автором использовались различные теоретические методы. Для этого были проанализированы различные литературные источники и нормативные акты. Установлено, что соответствующие теоретические положения полу-

чили собственное эмпирическое воплощение в законодательстве многих стран мира. В частности, в Грузии статья 24 Гражданского кодекса (далее – ГК) предусматривает, что государство и местное самоуправление принимают участие в гражданско-правовых отношениях так же, как и юридические лица частного права [9].

В то же время мы не можем оставить без внимания тот факт, что государство имеет отличия от иных субъектов гражданского права. Поскольку сущность государства состоит в обеспечении общественного интереса, участие государства в частноправовых отношениях не является единственной сферой его функционирования. Так, публично-правовое и одновременно частноправовое направление деятельности государства лишает его возможности самостоятельного участия в гражданских правоотношениях. На сегодня такое участие опосредовано деятельностью органов государственной власти. Следует также отметить, что статус субъекта гражданского права государство получает без административной процедуры ее легитимации в гражданском обороте.

Государство как субъект гражданского права лишено частноправовой возможности его ликвидации. Создание и прекращение деятельности государства имеет трансцендентный характер. Указанное происходит с помощью механизма международно-правового признания государства и находится за пределами гражданско-правового инструментария.

Государство приобретает право собственности на имущество в нетипичный для частного права способ. Такой способ предполагает: а) возникновение права собственности на вещь вне согласованного волеизъявления предыдущего собственника (приобретение права собственности на бесхозное недвижимое имущество (статья 335 ГК Украины, статья 225 ГК РФ, статья 226 ГК Беларуси), приобретение права собственности на выморочное имущество, выкуп земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, частной собственности для общественных нужд или их принудительное отчуждение по мотивам общественной необходимости (статья 350 ГК Украины, статьи 226–231, 239.2 ГК РФ), выкуп памятников культурного наследия (статья 352 ГК Украины, статьи 238, 240 ГК РФ, статья 241 ГК Беларуси), реквизиция (статья 353 ГК Украины, статья 242 ГК РФ), национализация (статья 235 ГК РФ), конфискация (статья 354 ГК Украины, статья 243 ГК РФ); б) презумпцию права собственности государства на имущество при приобретении права на него другим лицом (сокровище) (статья 343 ГК Украины, статья 233 ГК РФ, статья 234 ГК Беларуси) [10–12].

Наконец, государство является собственником имущества независимо от его оборотоспособности (имущества, исключенного из гражданского оборота, и имущества, которое ограничено в нем).

Приведенные особые черты, которые имеют природу публично-правового характера, не исключают таких признаков государства в частноправовой сфере, которые присущи лицу (организационное единство, имущественная обособленность, самостоятельная имущественная ответственность, участие в гражданском обороте от своего имени), не изменяют ее цели в этой области и не устанавливают публично-правовой приоритет деятельности, не дают уверенности утверждать о различии между частноправовой природой государства и юридическим лицом, соответствующим самостоятельным местом в системе субъектов гражданского права Украины, Беларуси и России.

Итак, государство является разновидностью юридического лица. К сожалению, действующее гражданское законодательство не приводит нормативного закрепления этого тезиса в отличие от других видов юридических лиц, получивших соответствующее законодательное регулирование, поэтому рассматриваем этот тезис исключительно в контексте научной теории.

Реализация гражданской дееспособности государства

На сегодняшний момент государство как юридическое лицо реализует собственную гражданскую дееспособность через систему органов публичной власти, имеющих персональную публичную правосубъектность для реализации закрепленных государством в Конституции трех государств интересов гражданского общества. Эти органы публичной власти также наделяются государством гражданской правосубъектностью. Осуществляя различные виды публично-правовой деятельности государство предоставляет каждому органу публичной власти собственную компетенцию. Одновременно такому органу предоставляются корреспондирующие его публично-правовой компетенции соответствующие частноправовые полномочия. Эти полномочия объективно необходимы для реализации его компетенции в сфере государственного управления. Так, государство вступает в гражданские правоотношения для удовлетворения своих потребностей в товарах, работах и услугах, необходимых для поддержания обороноспособности страны, ее безопасности, реализации государственных и межгосударственных целевых программ, обеспечения функционирования государственных органов, содержащихся за счет государственного бюджета государства, и др.

Таким образом, орган публичной власти получает фрагментарно функциональную гражданскую дееспособность государства как субъекта гражданского права. Сторонником этой точки зрения является академик Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук О.Д.Крупчан. Ученый рассматривает государство дифференцированно как общий субъект управления, который представляет собой совокупность государственных властных органов, осуществляющих различные виды государственной деятельности [13, с. 35], не ограничиваясь исключительно публичной сферой.

Отметим, что это создает определенные коллизии в действующем законодательстве Украины, Беларуси и России в части идентификации гражданско-правового статуса государства, а также органов публичной власти.

Так, М.Д.Пленюк, обратив в свое время на это внимание, указывает, что в положениях одних нормативно-правовых актов речь идет о государстве как участника гражданских отношениях (пункт 1 статьи 170 ГК Украины), в других – центральные органы исполнительной власти признаются юридическими лицами. Отсюда нерешенность вопроса, в каких случаях и в каких правоотношениях в лице своих органов действует само государство как субъект правоотношений, а в каких правоотношениях субъектами права выступают непосредственно органы государственной власти [14, с. 84].

В гражданском законодательстве Грузии эта проблема решена путем лишения органов государственной власти статуса юридических лиц, о чем свидетельствует положение части 4 статьи 24 ГК Грузии, которая предусматривает, что *государство участвует в гражданско-правовых отношениях так же, как юридические лица частного права. Полномочия государства в этих случаях осуществляются его органами (министерствами, государственными департаментами и т.д.), при этом они не являются юридическими лицами* [9]. Полагаем, что орган государственной власти как представитель государства не должен быть субъектом каких-либо прав и обязанностей, обособленных от гражданских прав и обязанностей государства. В противном случае деформируется правосубъектность государства через перманентное отсутствие ее дееспособности.

В определенной степени схожую позицию занимает В.А.Витушко, указывая, что идея «государство – юридическое лицо» имеет место в юридической литературе. Подобные утверждения, по мнению ученого, основаны на том, что государство представляет собой раз-

новидность коллективных гражданско-правовых субъектов, каковыми являются и юридические лица, а соответственно, обладает всеми признаками, которые являются необходимыми для коллективных образований как субъектов гражданского права. Распространение на государство норм о юридических лицах подтверждает тождественность их гражданской правосубъектности. Тем не менее автор приходит в выводу, что Республика Беларусь, административно-территориальные единицы являются самостоятельными (в том числе и по отношению к юридическим лицам) субъектами гражданского права с присущей им спецификой, вытекающей из особого статуса названных субъектов, определенных Конституцией Республики Беларусь [15, с. 549–550].

Но в этом случае возникает разумный вопрос о соотношении правосубъектности государства и правосубъектности соответствующего органа государственной власти как юридического лица публичного права, объем которой совпадает с объемом правоспособности и дееспособности государства как субъекта права.

Особенности природной дефектности гражданско-правовой дееспособности государства

Естественная дефектность гражданско-правовой дееспособности государства заключается в невозможности реализации субъективных гражданских прав и исполнения юридических обязанностей государства иным способом, чем установленный для выполнения им публично-правовых функций, то есть исключительно через органы государственной власти.

Приведенное указывает на полиструктурность организации функционирования государства в гражданских правоотношениях. Смысл этого признака рассматривается в трансформации соответствующего объема гражданской дееспособности государства в структуру гражданской дееспособности органа государственной власти. На сегодняшний день такая модель отношений между государством и юридическими лицами публичного права вполне вписывается в конструкцию гражданско-правового института «необходимого» представительства, цель которого заключается в компенсации естественного дефекта дееспособности доверителя. Является ли это оправданным?

Представительство предполагает совершение действий в интересах доверителя, которые не корреспондируются с интересом поверенного лица и выражены в получении индивидуализированного блага. В нашем случае интерес государства и интерес его органов власти тождественны. То есть идея представительства

ва как таковая отсутствует. Кроме того, сохранение правосубъектности при отсутствии дееспособности лица создает неразрешимую коллизию в теории права. Следовательно, отсутствие дееспособности влияет на правосубъектность, а бессубъектные правоотношения не имеют возможности правореализации.

Таким образом, природа отношений между государством и органами государственной власти имеет общие черты с сущностью правоотношений юридического лица и его органами управления, что лишней раз подтверждает отнесение государства к юридическим лицам и исключение из их круга органов государственной власти.

Если проблема гражданско-правовой дееспособности государства в законодательстве наших государств раскрывается через институт представительства и природу органов публичной власти, то реализация гражданской правоспособности государства имеет совершенно самостоятельный определенный угол зрения.

Характеристика подходов к вопросу правоспособности государства в частном праве

В доктрине гражданского права существуют различные подходы к вопросу о правоспособности государства.

Согласно первой позиции (А.А.Красивчиков, М.И.Брагинский, В.В.Витрянский) правоспособность государства имеет универсальный характер.

Указанное обстоятельство находит себя в некоторых моментах. В частности, государство является носителем любого имущественного права. Кроме того, государство как субъект права имеет черты, которые присутствуют всем субъектам права. Государство также может быть обязанным перед стороной договора, как и физическое лицо и т.д. [2, с. 140].

Сторонники другой точки зрения (Е.А.Суханов) считают ее специальной.

Логика авторов заключается в том, что государство, а также другие публично-правовые образования созданы не для участия в гражданско-правовых отношениях, которые имеют для них вспомогательный характер относительно основной деятельности. Государство может иметь исключительно такие права и обязанности, которые соответствуют цели его деятельности, т.е. обладающие публично-правовым характером. Таким образом, Е.А.Суханов делает вывод, что гражданская правоспособность государства имеет специальный характер [16, с. 283].

Согласно третьей точки зрения (А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой) правоспособность государства является целевой (функциональной).

Государство принимает участие в гражданском обороте с целью наиболее эффективного осуществления публичной власти. В этом сущность его правоспособности. Она не может быть общей, поскольку государство не имеет возможности принимать на себя определенные права и обязанности. Правоспособность государства не может иметь и специальный характер. Государство имеет собственные полномочия по установлению ее объема (правоспособности). Таким образом, по мнению ученых, характер правоспособности определяется целью государства в обеспечении развития гражданского общества, что свидетельствует о ее функциональной направленности [17, с. 155].

Дискутируя над изложенным, мы исходим из того, что специальный характер правоспособности государства должен предусматривать существование явления более высокого порядка, что обеспечивает наличие чего-то общего (универсального), в рамках которого формируется нечто специальное, не определенное сторонниками теории специальной гражданской правоспособности государства. Полагаем, что вывод о специальной правоспособности государства основан на его понимании через призму публично-правовой действительности, а именно, изучение государства, прежде всего, как формы организации публичной власти. Рассматривая государство в этом аспекте, ученые невольно противопоставляют частные интересы его граждан публичным, которые получают свой приоритет. Именно в этом, по нашему мнению, у сторонников теории специальной правосубъектности государства отражается содержание правоспособности государства: *частноправовые моменты деятельности государства носят специальный характер, пребывая в рамках общего (универсального), чем является публично-правовая сфера деятельности государства.*

Убежден, что данная позиция ученых не учитывает социальной природы государства как союза лиц, объединенных общей целью, которая достигается путем компромисса равных. Государство выступает не только как форма обеспечения такого социального компромисса, но и как активный и равный участник соответствующих правовых отношений. Государство становится носителем предметно-практической деятельности и познания, источником той активности, которая направлена на объект через различные формы собственной деятельности. В изложенном контексте государство рассматривается нами как сумма социальных отношений между людьми, находящимися в плоскости индивидуального сознания. По мнению Г.Еллинека, которое мы разделяем в данном случае, «...государство

это обеспеченное начальной властью союзное единство оседлых людей. Природные индивидуальные волевые акты этих людей трансцендентально переносятся на само такое союзное единство. Индивидуальные акты, которые являются средством выражения этого единства, отходят от лиц, которые их генерируют, и приписываются союзному единству. Лица, от которых отходит собственная воля, поскольку они создают такую волю, становятся орудием этой воли, то есть органами целого. Если синтез человеческой массы в целевое единство логично неизбежен, то не менее логично, что свобода органа является волеизъявлением союзного единства...» [18, с. 97]. Поэтому понимание специального характера правоспособности государства, по нашему мнению, является методологически ошибочным. Исходя из частноправовой природы государства, не ясным остается вопрос, относительно чего общего существует такое специальное. Мы полагаем, что такой феномен отсутствует.

Так, не должно вызывать критики то обстоятельство, что целью государства является обеспечение интересов гражданского общества. Для этого государство вступает в достаточно широкий круг отношений с другими субъектами права, в том числе в такие, в которых оно доминирует перед корреспондирующими лицами (публично-правовые), а также в которых имеет паритетные права с иными субъектами (частноправовые). При этом обеспечение частноправовых интересов лиц так же является целью деятельности государства, как и публично-правовых, реализация которых обеспечивается в том числе с помощью частноправового инструментария [19, с. 152–154].

Таким образом, участие государства в гражданских правоотношениях не имеет факультативного характера в отношении публично-правовой составляющей. Это равноценные параметры функционирования государства в гражданском обществе.

Изложенное не определяет государство как субъект права, а наоборот, свидетельствует о многовекторности функционирования этой правовой конструкции, определяет универсальный характер его деятельности в обеспечении установленной цели. Правоспособность государства является универсальной относительно цели ее существования в обществе. Специфицированным является не субъект правоотношений и характер отношений, в которых он участвует, а объем прав лица, которому предоставляются определенные полномочия от доверителя. Такая особенность определяется предметом деятельности соответствующего лица.

Таким образом, мы можем утверждать, что специальная правоспособность присуща не государству как субъекту права, а соответствующему органу государственной власти, который реализует собственную компетенцию, для чего наделяется правами и обязанностями, осуществляя соответствующие полномочия, в том числе в частноправовой сфере.

Учитывая, что органы государственной власти действуют с целью, определенной функциями государства, и в пределах компетенции, установленной законами, их правоспособность носит целевой (функциональный) характер. Такая правоспособность – специальная по объему относительно субъекта, который создал соответствующий орган государственной власти, т.е. государство. Иначе говоря, специальная правоспособность по сути является целевой (функциональной).

Итак, гражданская правоспособность государства не исчерпывается правоспособностью созданных им органов государственной власти, равно как и гражданская правоспособность указанных органов не сужает соответствующего объема правоспособности государства.

Правоспособность государства как субъект права и правоспособность органа государственной власти имеют разное содержательное наполнение.

Проблема коллизии правоспособности государства и соответствующих органов власти решается путем установления и соответствующего нормативного закрепления ее объема по отраслевому признаку. В сфере трудовых, частично бюджетных или гражданских правоотношений орган государственной власти имеет свою правоспособность. В то же время государство в сфере уголовных или административных правоотношений имеет общую правоспособность, которая может отсутствовать у соответствующего органа государственной власти.

Приведенное позволяет сделать вывод, что правовую природу государства следует рассматривать в обеспечении условий для развития гражданского общества, реализации солидарных интересов его членов, не ограничиваясь рамками исключительно публично-правового характера. Его паритетность с частноправовым наполнением деятельности государства является очевидным для современного развития гражданского общества. Рассматривая государство как союз интересов лиц, объединенных в единый социальный организм с целью их обеспечения, оправданным является отождествление его с таким субъектом права, как юридическое лицо.

Проведенная теоретическая дискуссия позволяет утверждать, что государство является

разновидностью юридического лица, в котором органы государственной власти выполняют функции органа управления таким лицом. При этом орган государственной власти не обладает собственной правосубъектностью, поскольку не имеет прав и обязанностей, отличных от субъективных гражданских прав и юридических обязанностей государства. Это логично, поскольку орган юридического лица

не является самостоятельным участником гражданских правоотношений.

Однако, следует констатировать, что в гражданском законодательстве как Украины, так и Беларуси и России, указанный вопрос решен в другой плоскости, что создает предпосылки для научной полемики в данном направлении, в том числе относительно его системного реформирования.

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кузнецова, Н. С. Развитие гражданского общества и современное частное право Украины // Н. С. Кузнецова // Вибрані праці. – К. : ПрАТ «Юридична практика», 2014. – 544 с.
2. Скакун, О. Ф. Теорія права і держави : підруч. / О. Ф. Скакун. – 4-те вид., допов. і перероб. – К. : Алерта, 2013. – 524 с.
3. Теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. В. Петришин [та ін.] ; за ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2014. – 368 с.
4. Советское гражданское право : учеб. для вузов / под ред. проф. О. А. Красавчикова. – 2-е изд. – М. : Высшая школа, 1972. – Т. 1. – 448 с.
5. Ермошин, В. В. Философия истории и государство / В. В. Ермошин // Государство и право. – 2005. – № 10. – С. 21–27.
6. Christopher, DeMuth. Can the Administrative State be Tamed? / DeMuth Christopher // Journal of Legal Analysis. – 2016. – № 8 (1). – P. 121–190.
7. Братусь, С. Н. Юридические лица в советском гражданском праве: понятие, виды, государственные юридические лица / С. Н. Братусь ; Всесоюзный ин-т юрид. наук Минюста СССР. – М. : Юрид. изд-во Минюста СССР, 1947. – 364 с. – (Ученые труды ; Вып. 12).
8. Жилин, А. А. Учебник государственного права : пособие к лекциям. Ч. 1: Общее учение о государстве в связи с основными началами иностранного государственного права / А. А. Жилин. – Петроград : Тип. Б. М. Вольфа, 1916. – 434 с.
9. Гражданский кодекс Грузии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jguard.ru/images/attaches/235/GK_Georgia.txt. – Дата доступа: 03.10.2017.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации : Федер. закон, 30 нояб. 1994 г. № 51 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994 г. – № 32. – Ст. 330.
11. Цивільний кодекс України : станом на 1 лист. 2017 р. (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
12. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 дек. 1998 г., № 218-З // ЭТАЛОН-ONLINE. – Режим доступа: http://etalonline.by/?type=text®num=НК9800218#innerNavigate_158. – Дата доступа: 03.10.2017.
13. Крупчан, О. Д. Органи виконавчої влади: питання компетенції : монографія / О. Д. Крупчан. – К. : КНЕУ, 2012. – 255 с.
14. Пленюк, М. Д. Юридичні факти як підстави виникнення цивільно-правових зобов'язань (теоретичні та практичні засади) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / М. Д. Пленюк. – К., 2017. – 426 с.
15. Витушко, В. А. Курс гражданского права. Общая часть : в 5 т. : науч.-практ. пособие. – Минск : БГЭУ, 2002. – Т. 2. – 717 с.
16. Гражданское право : в 2 т. : учеб. / отв. ред. проф. Е. А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во БЕК, 2000. – Т. 1. – 816 с.
17. Гражданское право : учеб. / под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. – М. : Изд-во ТЕИС, 1996. – Ч. 1. – 552 с.
18. Еллинек, Г. Общее учение о государстве: Право современного государства / Г. Еллинек, д-р, проф. Гейдельберг. ун-та ; под ред. С. И. Гессен. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Н. К. Мартынов, 1908. – Т. 1. – 626 с.
19. Gianfreda, G. Institutions' and Firms' Adjustments: Measuring the Impact of Courts' Delays on Job Flows and Productivity / G. Gianfreda, G. Vallanti // Journal of Law and Economics. – 2017. – № 60 (1). – P. 135–172.

Ключевые слова: правоспособность, дееспособность, субъект права, юридическое лицо, орган государственной власти, правосубъектность.

Дата поступления статьи в редакцию 25.10.2017

KOSTRUBA A.V.

State in the system of subjects of civil law of Ukraine, Republic of Belarus and Russia

The article is devoted to studying the place of the state in the system of subjects of the civil law. It is noted that the realization of the interest of individual achieved by his/her individual actions, by means of combining individuals or a combination of capital, which leads to the creation of independent legal structure in the civil law, which becomes a fiction of the individual namely. Since the state is an alliance of the interests of persons united in a single social organism in order to ensure their implementation, it is logical that legal entity synthesizes not only the characteristic features of a corporation, but also the features that are characteristic for the state as a subject of the law. The state has no independent status as a subject of the civil law. Due to the relationship between the construction of the state and legal entities, we can assert the unity of the nature of their formation in the private law.

Keywords: legal capacity, active legal capacity, legal person, legal entity, government authorities, legal personality.